

Гураленко Н.

доктор юридичних наук, професор,
завідувачка кафедри теорії права та прав людини
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
orcid <https://orcid.org/0000-0003-0884-215X>

Бережнюк В.

кандидат юридичних наук,
асистент кафедри Міжнародного права
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
orcid <https://orcid.org/0009-0004-3581-4255>

СУДОВИЙ РОЗСУД В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ: БАЛАНС МІЖ ФОРМАЛІЗАЦІЄЮ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЄЮ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

**JEL Classification: K22, K42, O17, H26
SECTION "LAW": Право**

Анотація. У статті здійснено комплексний аналіз ролі судового розсуду в адміністративному судочинстві крізь призму принципу індивідуалізації адміністративної відповідальності в умовах зростаючої формалізації та цифровізації правозастосовної діяльності. Обґрунтовується теза, що індивідуалізація адміністративно-правового реагування виключає механістичний підхід до вибору виду та міри стягнення, оскільки передбачає персоніфіковану оцінку як правопорушення, так і особи правопорушника з урахуванням цілей адміністративної відповідальності, публічних і приватних інтересів, а також принципів справедливості та пропорційності.

Наголошується, що абстрактний і узагальнений характер адміністративно-правових норм об'єктивно зумовлює неможливість їх повної нормативної конкретизації. За таких умов судовий розсуд постає не як відступ від законності, а як її функціональне продовження, що забезпечує адаптацію правових приписів до конкретних життєвих ситуацій. Особлива увага приділяється використанню в адміністративному праві оціночних понять, які, з одного боку, надають правовому регулюванню гнучкості, а з іншого – актуалізують потребу в розвиненій професійній правосвідомості судді та належному методологічному забезпеченні правозастосування.

У роботі акцентовано, що цифровізація судочинства, оптимізуючи процесуальні процедури та розширюючи можливості аналізу матеріалів справи, водночас не усуває необхідності суддівської оціночної діяльності. Навпаки, ризики надмірної алгоритмізації рішень посилюють значення судового розсуду як гарантії збереження ціннісної складової адміністративної юстиції. Доведено, що жодна цифрова або формалізована модель не здатна повністю відобразити різноманіття соціальних ситуацій, які підлягають адміністративно-правовій оцінці.

Зроблено висновок, що судовий розсуд є ключовим інструментом трансформації абстрактних норм адміністративного права у справедливі, обґрунтовані та легітимні судові рішення, а оціночні поняття – необхідною умовою збереження індивідуалізуючого потенціалу адміністративної відповідальності в умовах сучасного, зокрема цифровізованого, правосуддя.

Ключові слова: судовий розсуд, адміністративне судочинство, адміністративна відповідальність, адміністративне право, адміністративні стягнення, оціночні поняття, індивідуалізація відповідальності, справедливість, цифровізація, правосуддя.

Annotation. The article presents a comprehensive analysis of the role of judicial discretion in administrative proceedings through the lens of the principle of individualization of administrative liability amid the increasing formalization and digitalization of law enforcement practices. It is argued that the individualization of administrative-legal responses excludes a mechanistic approach to selecting the type and extent of sanctions, as it presupposes a personalized assessment of both the offense and the offender, taking into account the objectives of administrative liability, public and private interests, as well as the principles of fairness and proportionality.

The study emphasizes that the abstract and generalized nature of administrative-legal norms objectively limits the possibility of their full normative specification. Under such conditions, judicial discretion does not constitute a deviation from legality but functions as its operational extension, ensuring the adaptation of legal provisions to concrete real-life situations. Particular attention is paid to the use of evaluative concepts in administrative law, which, on the one hand, provide regulatory flexibility, and on the other, highlight the need for a well-developed professional legal consciousness on the part of the judge and proper methodological support for law enforcement.

The article further underscores that while the digitalization of judicial proceedings optimizes procedural workflows and expands the possibilities for case material analysis, it does not eliminate the need for judicial evaluative activity. On the contrary, the risks of excessive algorithmization of decisions amplify the importance of judicial discretion as a safeguard for maintaining the humanistic and value-based dimension of administrative justice. It is demonstrated that no digital or fully formalized model can comprehensively capture the diversity of social situations subject to administrative-legal assessment.

The study concludes that judicial discretion is a key instrument for transforming abstract administrative-law norms into fair, reasoned, and legitimate judicial decisions, while evaluative concepts constitute a necessary condition for preserving the individualizing potential of administrative liability in the context of contemporary, particularly digitalized, justice.

Key words: judicial discretion, administrative proceedings, administrative liability, administrative law, administrative penalties, evaluative concepts, individualization of liability, fairness, digitalization, justice.

Вступ

Індивідуалізація в адміністративному судочинстві виключає механістичний формалізм при визначенні виду та міри адміністративно-правового реагування, оскільки спрямована на персоніфіковану оцінку правопорушення й особи правопорушника з урахуванням цілей адміністративної відповідальності. Її функціональне призначення полягає не лише у відновленні порушеного публічного порядку, а й у забезпеченні превентивного впливу, формуванні правослухняної поведінки та недопущенні повторних порушень у майбутньому.

Специфіка адміністративного права полягає в тому, що норми, які регламентують відповідальність, мають переважно узагальнений і абстрактний характер, тоді як адміністративні проступки та їх суб'єкти завжди є конкретними й індивідуально визначеними. За таких умов законодавець об'єктивно неспроможний формалізувати вичерпний перелік обставин, здатних впливати на вибір виду й розміру адміністративного стягнення. Додатковим чинником є широке використання в адміністративному законодавстві оціночних понять, що надають системі

адміністративної відповідальності необхідної гнучкості, але водночас не піддаються повній нормативній конкретизації.

У зазначеному контексті судовий розсуд постає не як відхилення від принципу законності, а як його функціональне продовження, покликане забезпечити справедливе, пропорційне та обґрунтоване вирішення адміністративної справи. Наділення суду дискреційними повноваженнями дозволяє враховувати індивідуальні особливості кожного адміністративного провадження, характер і ступінь суспільної шкідливості діяння, поведінку особи після вчинення правопорушення, а також вплив правопорушення на публічні та приватні інтереси.

Розширення сфери розсудового правозастосування в адміністративному судочинстві створює передумови для більш чутливого реагування на позицію осіб, права яких були порушені рішеннями, діями чи бездіяльністю суб'єктів владних повноважень, та сприяє ефективному захисту їх прав і законних інтересів. Водночас такий підхід забезпечує підвищення якості судових рішень, їх внутрішньої переконливості та відповідності принципам верховенства права, а також формує умови для вироблення послідовної й передбачуваної судової практики в сфері адміністративної юстиції.

Важливе значення для розробки проблеми мали праці вчених: В. Б. Авер'янова, О. Ф. Андрійко, В. М. Бевзенка, А. І. Берлача, Я. Берназюка, Ю. П. Битяка, І. С. Гриценка, Є. В. Додіна, Р. А. Калюжного, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова, О. В. Кузьменко, Р. С. Мельника, Н. М. Оніщенко, О. І. Харитонові, Ю. С. Шемчушенка та інших.

Метою дослідження є аналіз судового розсуду в адміністративному судочинстві з позиції балансу між формалізацією адміністративного права та індивідуалізацією адміністративної відповідальності.

Результати

Актуалізація проблеми судового розсуду зумовлена тим, що саме він виступає ключовим інструментом трансформації абстрактних і відносно визначених приписів адміністративного права у конкретні рішення, здатні адекватно реагувати на складність та різноманітність правових ситуацій.

Через механізм судового розсуду абстрактні нормативні моделі адміністративного права наповнюються практичним змістом, що уможливорює справедливе й пропорційне застосування заходів адміністративної відповідальності навіть в умовах зростаючої формалізації судових процедур. Особливої актуальності ця функція судового розсуду набуває в контексті цифровізації судочинства, яка, з одного боку, оптимізує процесуальні дії, а з іншого – підсилює ризики надмірної алгоритмізації правозастосування.

Аналіз сучасної судової практики засвідчує, що наявних законодавчих орієнтирів часто недостатньо для вибору оптимального виду та міри адміністративного стягнення [2]. У процесі індивідуалізації відповідальності суд стикається з комплексом питань, які не мають однозначного нормативного вирішення та не можуть бути зведені до стандартизованих процесуальних шаблонів, у тому числі цифрових. Відсутність уніфікованих доктринальних підходів і апробованих практичних алгоритмів зумовлює збереження дискусійності у сфері призначення адміністративних санкцій навіть за умов використання електронних судових систем і автоматизованих інструментів аналізу матеріалів справи.

З одного боку, індивідуалізація адміністративної відповідальності закріплюється як фундаментальний принцип, що передбачає врахування характеру правопорушення, особи правопорушника та сукупності юридично значущих обставин. З іншого боку, адміністративно-правова норма за своєю природою залишається узагальненою та абстрактною, оскільки орієнтована на регулювання типових правовідносин. Саме в цій нормативній абстрактності приховано її функціональне обмеження: жодна, навіть технологічно опосередкована, правова модель не здатна вичерпно відобразити всю множинність реальних соціальних ситуацій.

Адміністративне судочинство функціонує в динамічному середовищі, що зазнає постійних трансформацій, зокрема під впливом цифрових технологій, електронного врядування та

автоматизованих управлінських рішень. За таких умов прагнення до створення «абсолютно завершеного» нормативного регулювання або повністю формалізованого цифрового алгоритму правозастосування є методологічно хибним і практично недосяжним. Цифрові інструменти можуть підтримувати суддю в аналізі доказів і процесуальній організації справи, однак вони не здатні замінити оціночну діяльність, що ґрунтується на правовій свідомості, професійному досвіді та ціннісних орієнтирах правосуддя.

У цьому контексті судовий розсуд в адміністративних справах постає не як прояв довільності чи відступ від законності, а як об'єктивна відповідь на неможливість повної нормативної й технологічної детермінації правозастосовної діяльності. Матеріали адміністративного провадження, навіть за умови їх цифрової обробки, щоразу потребують індивідуальної оцінки, спрямованої на досягнення балансу між формальними приписами права та унікальними особливостями конкретного правопорушення. Саме через реалізацію судового розсуду забезпечується індивідуалізація адміністративної відповідальності як необхідна умова її справедливості, пропорційності та суспільної легітимності в умовах цифровізованого правосуддя. Водночас у межах окресленої дискусії постає ще одне, не менш складне питання: яким чином суб'єкт, уповноважений на накладення адміністративного стягнення, має визначати ступінь суспільної небезпеки протиправної поведінки, зокрема з урахуванням тих обставин справи, що не отримали чіткого нормативного закріплення. Очевидно, що в подібних випадках повне усунення елемента експертної оцінки є практично неможливим. Водночас нормативне визначення верхніх і нижніх меж оцінювання окремих груп обставин, які впливають на міру адміністративної відповідальності, видається цілком обґрунтованим і виправданим.

Кодекс України про адміністративні правопорушення [4] та Кодекс адміністративного судочинства України [3] надають судді повноваження за наявності визначених законом – детально або в загальних рисах – обставин справи обирати вид і розмір адміністративного стягнення на основі внутрішнього переконання та правової свідомості, у межах, необхідних для досягнення цілей адміністративної відповідальності. Таким чином, законодавець свідомо залишив певний простір для суддівського розсуду при призначенні адміністративного стягнення. Інакше кажучи, ключовою передумовою притягнення особи до адміністративної відповідальності в межах допустимої дискреції – як щодо виду, так і щодо розміру стягнення – є правильна юридична кваліфікація правопорушення, що передбачає належне врахування санкцій, установлених чинним Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Суд, вирішуючи питання про наявність у діях особи складу адміністративного правопорушення та про можливість притягнення її до адміністративної відповідальності, зобов'язаний у повному обсязі враховувати приписи адміністративного законодавства, що визначають умови й підстави такої відповідальності. Водночас помилкова кваліфікація адміністративного правопорушення, незалежно від характеру допущеної помилки, за загальним правилом унеможлиблює призначення справедливого адміністративного стягнення. Зокрема, порушенням законності та підривом усталеної судової практики є довільне або помилкове застосування адміністративного стягнення за вчинення дій, які фактично не містять ознак відповідного складу адміністративного правопорушення. Не менш неприпустимими є й випадки необґрунтованого притягнення особи до адміністративної відповідальності, що зумовлені поверховою перевіркою матеріалів справи, а також формальним чи недбалим підходом до встановлення підстав і умов адміністративної відповідальності.

З метою запобігання окресленим вище помилкам у доктрині права усталеною є позиція, що діяльність кожного суб'єкта, уповноваженого ухвалювати рішення про юридичну відповідальність, повинна здійснюватися в межах чітко визначеного нормативного регулювання. Це, своєю чергою, передбачає, по-перше, розроблення та законодавче закріплення процедурно-алгоритмічної моделі прийняття відповідного рішення, а по-друге, належне засвоєння всіма учасниками процесу послідовності його етапів і обов'язкове дотримання цих етапів під час практичної реалізації повноважень щодо призначення покарання або накладення адміністративного стягнення.

У випадках, коли обставини, що мають значення для прийняття рішення, максимально формалізовані та нормативно визначені, доцільно говорити про об'єктивну складову індивідуалізації юридичної відповідальності. До її безумовних переваг належать передбачуваність і стабільність правового регулювання, чіткість загального правила поведінки, фіксованість заходів державного примусу у разі його порушення, а також інституційна протидія проявам свавілля й правової невизначеності.

Водночас виникає закономірне питання: чи гарантує побудова формалізованої системи оцінки протиправної поведінки автоматичне досягнення справедливості при накладенні стягнення? Видається, що відповідь має бути негативною. Динаміка суспільних відносин зумовлює появу нових, нетипових або комплексних характеристик правопорушень, які не завжди можуть бути завчасно й вичерпно відображені в законодавчих диспозиціях. За таких умов законодавець, обмежений як темпами правотворчого процесу, так і різноманіттям сфер правового регулювання, об'єктивно не спроможний охопити всі можливі прояви та ознаки протиправної поведінки, що неминуче актуалізує роль суддівського розсуду та когнітивної оцінки у процесі застосування норм права [1, с. 7–8].

На практиці об'єктивно складно сформувати таку нормативну модель, за якої суспільні відносини були б урегульовані законом настільки вичерпно, що у кожній правовій ситуації існувала б лише одна можливість ухвалення рішення – беззаперечно законного та обґрунтованого. Безмежне різноманіття життєвих обставин, а також індивідуальна неповторність окремих проявів протиправної поведінки істотно обмежують можливості законодавця врегулювати їх шляхом формулювання абсолютно визначених правових приписів. Унаслідок цього значна частина норм адміністративного права має відносно визначений характер [8, с. 110; 5, С. 271].

Типовою для вітчизняного адміністративного права є ситуація, за якої законодавець, узагальнюючи поширені моделі адміністративних правопорушень, формулює абстрактний склад протиправного діяння. Така норма за своєю природою є загальною, тоді як конкретні обставини вчинення правопорушення та особа правопорушника завжди залишаються індивідуалізованими. За цих умов подолання розриву між абстрактністю нормативного припису та конкретикою життєвого випадку є неможливим без надання суду певного простору для оціночної діяльності, що виступає необхідною передумовою індивідуалізації адміністративної відповідальності конкретної особи. Водночас визначення того, які обставини справи є суттєвими та такими, що мають правове значення, а які – другорядними, становить складне пізнавальне завдання. Особливої складності воно набуває у ситуаціях правової невизначеності, коли суб'єкт правозастосування змушений ухвалювати рішення в умовах альтернативності та відсутності однозначних нормативних орієнтирів. У найбільш концентрованому вигляді ця проблема проявляється у діяльності судді, який, реалізуючи судовий розсуд, прагне адаптувати загальну норму адміністративного права до конкретної, одичної правової ситуації.

Міцно інтегрувавшись у механізм правового регулювання, оціночні поняття виконують функцію забезпечення його необхідної повноти та адаптивності [6, с. 52–53]. Їх нормативна цінність полягає у здатності фіксувати й регламентувати суспільні відносини, які характеризуються багатовимірністю, динамічністю та зміною соціальної значущості. Такі поняття не лише виступають специфічною формою об'єктивації правових орієнтирів і цінностей, а й надають правовим нормам особливого змістовного наповнення, визначаючи характер і межі їх практичного застосування.

В адміністративному судочинстві зміст оціночних понять значною мірою конкретизується суддею з урахуванням фактичних обставин справи, матеріалів провадження та цілей адміністративно-правового регулювання. Така інтерпретаційна діяльність ґрунтується на професійній правосвідомості судді, його правовому досвіді, знанні законодавства та усталеній судовій практиці. Водночас реалізація судового розсуду у сфері застосування оціночних категорій є неможливою без системного тлумачення норм адміністративного права, особливо у випадках їх бланкетного або рамкового викладу.

Оціночні поняття відображають соціальну значущість дій, подій чи станів без їх жорсткої формалізації, що створює передумови для індивідуалізованого підходу до кожного адміністративного спору. У законодавстві вони зазвичай фіксуються через конструкції типу «суд може», «суд має право», «за наявності поважних причин», «у разі істотного порушення», «якщо дії є непропорційними» або «за умови очевидної необґрунтованості». Саме такі формулювання засвідчують відсутність єдиного алгоритму правозастосування й водночас надають суду дискреційний простір для оцінки конкретної ситуації. У цьому контексті використання оціночних понять постає проявом динамізму адміністративного права та необхідною умовою його здатності реагувати на мінливі соціальні реалії.

Звертаючись до оціночних категорій, законодавець свідомо наділяє правові норми гнучкістю, що розширює межі їх застосування до максимально можливого кола життєвих ситуацій. Водночас повна відмова від таких понять у процесі нормативного закріплення юридично значущих наслідків є неможливою, оскільки це призвело б до надмірної формалізації адміністративної відповідальності та втрати її індивідуалізуючого потенціалу.

Специфіка функціонування оціночних понять у судовій діяльності полягає в тому, що суддя не намагається заздалегідь охопити всі можливі випадки, які можуть підпадати під відповідну категорію. Натомість він послідовно встановлює фактичні обставини справи, після чого вирішує питання про їх відповідність узагальненому оціночному поняттю, закріпленому в нормі права. Показовим прикладом кількісно-якісного оціночного поняття в адміністративному праві є «наслідки, завдані правопорушенням», яке використовується, зокрема, при визначенні обставин, що впливають на міру адміністративної відповідальності.

У процесі індивідуалізації адміністративного стягнення проблема тлумачення категорій «тяжкі» та «нетяжкі» наслідки трансформується у площину суддівського розсуду. Суддя змушений вирішувати, чи охоплює зміст цього поняття виключно фізичну шкоду особі, чи також майнову, моральну, репутаційну або публічно-правову шкоду; які саме прояви такої шкоди є юридично значущими; та якою мірою вони впливають на вибір виду й розміру стягнення. У кожному конкретному випадку оцінка наслідків правопорушення здійснюється з урахуванням об'єкта посягання, характеру порушеного публічного інтересу та цілей адміністративно-деліктного регулювання.

Узагальнюючи викладене, слід зазначити, що оціночні поняття за своєю природою не є завершеними або статичними конструкціями. Навпаки, вони відкриті до розвитку та наповнення новим змістом у процесі судового пізнання конкретного й одиничного. Намагання законодавця максимально зменшити їх кількість у праві є концептуально хибним, оскільки повна формалізація правозастосування неминуче трансформувала б право в жорсткий регулятивно-каральний механізм, у якому домінував би формально-догматичний підхід на шкоду справедливості, пропорційності та захисту прав людини.

Висновки

Таким чином, в умовах, коли адміністративне судочинство функціонує у цифровізованому середовищі, судовий розсуд залишається незамінним елементом забезпечення балансу між формалізацією процесів та індивідуалізованим правозастосуванням. Судовий розсуд у адміністративному судочинстві є ключовим механізмом реалізації принципу індивідуалізації адміністративної відповідальності, забезпечуючи пропорційність та справедливість прийнятих рішень. Абстрактний і узагальнений характер адміністративно-правових норм неминуче створює потребу в оцінній діяльності судді для адаптації правил до конкретних життєвих ситуацій. Надання судді дискреційних повноважень дозволяє уникнути формалізму при призначенні адміністративних стягнень і забезпечує врахування специфіки конкретної справи.

Інструментом гнучкості правового регулювання, дозволяючи суду враховувати різноманітність обставин, характер правопорушення та інтереси осіб, чий права порушено виступають оціночні

поняття в адміністративному праві. Використання оціночних понять і судового розсуду сприяє формуванню послідовної та передбачуваної судової практики, що підвищує легітимність адміністративного правосуддя.

Список використаних джерел

1. Бережнюк В. Атрибутивні основи судової дискреції в контексті реалізації принципу індивідуалізації покарання у разі його призначення. *Recht der Osteuropäischen Staaten*. 2020. № 6. Р. 4–9. <https://uni-goettingen.de/de/document/download/896b4f1ced2b8adc1674f8ad1ca80d5e.pdf/ReOS%2006%20aus%202020.pdf>
2. Берназюк Я. Судовий розсуд і дискреція адміністративного органу: стандарти пропорційності та вмотивованості: практика ВС та ЄСПЛ: програма «Межі застосування судового розсуду при здійсненні правосуддя» Національної школи суддів України від 22 січня 2026 р. https://constitutionalist.com.ua/wp-content/uploads/2026/01/164.-Judicial_Discretion_Administrative_Discretion_bernaziuk.pdf
3. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. № 2747-IV zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.984 р. № 8073-X https://kodeksy.com.ua/kodeks_ukraini_pro_administrativni_pravoporushennya.htm
5. Коренев А. Судова дискреція в адміністративному судочинстві: поняття та зміст. Аналітико-порівняльне правознавство. 2022. № 5. С. 268–271. <https://app-journal.in.ua/wp-content/uploads/2022/12/51.pdf>
6. Косович В. Оціночні поняття як джерело і форма права. *Вісник Львівського університету*. Серія : Юридична. Л. : Львівський нац. ун-т, 2004. Вип. 40. С. 52–59.
7. Харченко М. Поняття, ознаки та види розсуду судді в адміністративному судочинстві. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. № 10. С. 499–504. http://lsej.org.ua/10_2022/124.pdf
8. Шведа Б. Судовий розсуд в адміністративно-юрисдикційному процесі. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ*. 2023. Вип. 3. С. 109–116. <https://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/5940/1/14.pdf>